

Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки

ФОРМУВАННЯ РИНКОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

**Збірник наукових праць
№6 (277)**

Київ 2024

**Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць
Вип. 6 (277). – К., 2024. – 98 с.**

Рекомендовано Вченою радою ДНДІМЕ

Протокол №5 від 29.05.2024 р.

Збірник статей присвячено науковим здобуткам молодих науковців – аспірантів та здобувачів наукових ступенів кандидата та доктора економічних наук. Він охоплює широкий спектр проблем із таких напрямів:

- макроекономічні аспекти сучасної економіки;
- інноваційно–інвестиційна політика;
- економічні проблеми розвитку галузей та видів економічної діяльності;
- розвиток регіональної економіки;
- соціально–трудова проблеми.

Розраховано на науковців і спеціалістів, які займаються питаннями управління економікою та вивчають теорію та практику формування ринкових відносин в Україні.

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 28 грудня 2019 р. № 1643 даний збірник віднесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, категорія «Б».

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

СТУДІНСЬКА Г.Я., доктор економічних наук (головний науковий редактор)
ХОДЖАЯН А.О доктор економічних наук, професор (заступник наукового редактора)
ПАСІЧНИК Ю.В. доктор економічних наук, професор (заступник наукового редактора)
ЗАХАРІН С.В., доктор економічних наук, с.н.с. (заступник наукового редактора)
АЛЕКСЄЄВ І.В., доктор економічних наук, професор
НЕБОТОВ П.Г., кандидат економічних наук, директор
ВАРНАЛІЙ З.С., доктор економічних наук, професор
ГУЖВА І.Ю., доктор економічних наук
КИЗИМ М.О., доктор економічних наук, професор, член–кор НАНУ
КУЛЬПІНСЬКИЙ С.В., доктор економічних наук
КОРНЕЄВ В.В., доктор економічних наук, професор
ВАСИЛЬЧАК С.В., доктор економічних наук, професор
ЛОПУШНЯК Г.С., доктор економічних наук, професор
КИЧКО І.І., доктор економічних наук, професор
ШОСТАК Л.Б., доктор економічних наук, професор
ГАРБАР Ж.В., доктор економічних наук, доцент, професор
ЧЕРКАШИНА К.Ф., кандидат економічних наук, доцент
ІВАНОВ Є.І., кандидат економічних наук (відповідальний секретар)

МІЖНАРОДНА РЕДАКЦІЙНА РАДА

АГНЄШКА ДЗЮБІНСЬКА, доктор філософії, Економічний університет м. Катовіце, Польща, професор кафедри менеджменту підприємства
АДАМ САМБОРСЬКИЙ, доктор філософії, Економічний університет м. Катовіце Польща, кафедра менеджменту підприємства
ВІРГІНІЯ ЮРЕНІСНЕ, професор, доктор наук, завідувач кафедри філософії та культурології, Каунаський факультет, Вільнюський університет, Литва
ГОРБОВИЙ АРТУР ЮЛІАНОВИЧ, професор, доктор технічних наук, Словацька Академія аграрних наук, член відділення економіки та менеджменту, (Словацька республіка)
ДІАНА СПУЛБЕР, доктор філософії, Університет Генуї, асистент професора кафедри філософії суспільств, м. Генуя (Італія)
ІВАН ТЕНЕВ ДМИТРОВ, професор, доктор економічних наук, Університет «проф. д-р Асен Златаров», завідувач кафедри економіки і управління, м. Бургас (Болгарія)
МІТАР ЛУТОВАЦ, професор, доктор технічних наук, Університет Уніон ім. Миколи Тесла, факультет індустріального управління, завідувач кафедри технологій, м. Белград (Сербія)
ЮРАЙ СІПКО, професор, доктор економічних наук, Словацька Академія наук, директор інституту економічних досліджень, м. Братислава (Словацька республіка)
СОФІЯ ВИШКОВСЬКА, професор, доктор наук, зав. кафедри організації і управління (факультет управління) Технологічно–природничий університет ім. Яна і Єнджея Снядецьких у Бидгощі, Бидгощ, Польща
СТЕФАН ДИРКА, доктор економічних наук, професор, Вища економічна школа, м. Катовіце, Польща, професор кафедри менеджменту і маркетингу. Міжнародний акредитор Міністерства науки і освіти Республіки Казахстан
ТОМАШ БЕРНАТ, професор, доктор наук, завідувач кафедри мікроекономіки, факультет економіки і менеджменту, Щецинський університет, Польща

Друковане періодичне видання «Формування ринкових відносин в Україні»

внесене в міжнародну базу даних періодичних видань:

ISSN 2522–1620

Key title: Formuvannâ rinkovih vidnosin v Ukraïni

Abbreviated key title: Form. rinkovih vidnosin Ukr.

Індексування і реферування: Україніка Наукова, Джерело

Міжнародні інформаційні та наукометричні бази даних: Google Scholar, Index Copernicus International (ICI), Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського.

Формування ринкових відносин в Україні, 2024. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ 22545–12445ГПР від 20.02.2017 року

© Державний науково–дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки, 2024

State Scientific Research Institute of Informatization and Economic Modeling

MARKET RELATIONS DEVELOPMENT IN UKRAINE

**Collection of scientific works
№6 (277)**

Kyiv 2024

**Market Relations Development in Ukraine: Collection of scientific works
Volume 6 (277). K., 2024. – 98 p.**

Recommended by the Academic Council SSRIEM

Protocol No. 5 dated May 29, 2024

The collection of articles is devoted to scientific achievements of young scientists – graduate students and candidates for scientific degrees of Ph.D and doctor of economic sciences. It covers a wide range of issues in these areas:

- Macro-economic aspects of modern economy;
- Innovation and investment policy;
- Economic issues of industries and types of economic activity development;
- Development of a regional economy;
- Social-labor problems.

Collection of works is focused on scientists and specialists dealing with economic management and those, who learn the theory and practice of market economy in Ukraine.

According to the Decree of the Ministry of Education and Science of Ukraine No. 1643 of December 28, 2019, this collection is included in the List of scientific professional editions of Ukraine in which the results of the dissertation works for obtaining the scientific degrees of doctor and candidate of sciences, category «B» can be published.

EDITORIAL BOARD

G. STUDINSKA, Doctor of Economics, (Chief Scientific Editor)
A. KHODZHAIAN, Doctor of Economics, Professor (Deputy Editor in Chief)
Y. PASICHNYK, Doctor of Economics, Professor (Deputy Editor in Chief)
S. ZAKHARIN, Doctor of Economics, Professor, Senior Researcher (Deputy Editor in Chief)
I. ALEKSEEV, Doctor of Economics, Professor
P. NEBOTOV, Candidate of Science, Director
Z. VARNALIY, Doctor of Economics, Professor
I. GUZHVA, Doctor of Economics
M. KYZYM, Doctor of Economics, Professor, member of the NASU
S. KULPINSKY, Doctor of Economics
V. KORNEEV, Doctor of Economics, Professor
S. VASYLCHAK, Doctor of Economics, Professor
H. LOPUSHNIAK, Doctor of Economics, Professor
I. KYCHKO, Doctor of Economics, Professor
L. SHOSTAK, Doctor of Economics, Professor
Z. HARBAR, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
K. CHERKASHYNA, Ph.D, Economic Sciences, Assistant Professor
Ye. IVANOV, Candidate of Science (Economics) (executive secretary)

INTERNATIONAL EDITORIAL BOARD

AGNESKA DZYUBINSKAYA, Doctor of Philosophy, Economic University of Katowice, Poland, Professor of the Department of Management of the Enterprise
ADAM SAMBORSKI, Ph.D., Economic University of Katowice, Poland, Professor of the Department of Enterprise Management
VIRGINIA YURENIENE, Professor, Doctor of Science, Head of the Department of Philosophy and Culturology, Kaunas Faculty, Vilnius University, Lithuania
GORBOVY ARTHUR YULIANOVICH, Professor, Doctor of Technical Sciences, Slovak Academy of Agrarian Sciences, member of the Department of Economics and Management, (Slovakia)
DIANA SPULBER, Ph.D., University of Genoa, Assistant Professor, Department of Philosophy of Societies, Genoa (Italy)
IVAN TYNEV DMITROV, Professor, Doctor of Economics, University «Prof. Dr. Asen Zlatarov», Head of the Department of Economics and Management, Burgas (Bulgaria)
MITAR LUTOVATS, Professor, Doctor of Technical sciences, UNION UNIV. Mykola Tesla, Faculty of Industrial Management, Head of Technology Department, Belgrade (Serbia)
YURAY SIPKO, Professor, Doctor of Economics, Slovak Academy of Sciences, Director of the Institute for Economic Research, Bratislava, Slovakia)
SOFIA VISHKOVSKA, Professor, Doctor of Sciences, Head of Department of Organization and Management, UTP University of Science and Technology, Bydgoszcz, Poland
STEFAN DIRKA, Doctor of Economics, Professor, Higher Economics School in Katowice Poland, Professor of Management and Marketing Department. International accredited by the Ministry of Science and Education of the Republic of Kazakhstan
TOMASH BERNAT, Professor, Doctor of Science, Head of the Department of Microeconomics, Faculty of Economics and Management, Szczecin University, Poland

Printed periodical «Market Relations Development in Ukraine»

Included in the international database of periodicals:

ISSN 2522–1620

Key title: Formuvannâ rinkovih vidnosin v Ukraïni

Abbreviated key title: Form. rinkovih vidnosin Ukr.

Indexing and reviewing: Ukrainika Naukova, Dzherelo

International information and scientometric data base: Google Scholar, Index Copernicus International (ICI), National Library of Ukraine after V.I. Vernadskiy

Market Relations Development in Ukraine, 2024. Certificate of state registration of printed mass media Series KB 22545–12445 PR from 02.20.2017

© State Research Institute of Informatization and Economic Modeling, 2024

МАКРОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ

УДК 346.1:336.76

ПЕТУХОВА О. М.
ЕШ С. М.

Моделі біржового аналізу на ринках капіталу

Предметом дослідження є комплексне оцінювання моделей біржового аналізу на сучасних ринках капіталу, здійснення їх порівняльної характеристики.

Метою дослідження є визначення сутності та змісту моделей біржового аналізу, який допомагає господарюючим суб'єктам, що діють на ринках капіталу, визначити тенденції їх розвитку та місце на ринку чи у сфері бізнесу.

Методи дослідження. При написанні статті використовувалися методи порівняння, загальнонаукові та методи узагальнення даних, а також спеціальні методи дослідження щодо визначення сутності моделей біржового аналізу на ринках капіталу.

Результати роботи. У статті висвітлена сутність та зміст моделей біржового аналізу на сучасних ринках капіталу України. Аналіз на біржовому ринку використовується як базове поняття, яке допомагає спрогнозувати, запланувати, дослідити процеси, які характеризують розвиток суб'єктів ринку, визначити стратегії їх розвитку, допомогти прийняти краще управлінське рішення. Визначено види моделей біржового аналізу на ринках капіталу, обґрунтовано їх особливості. Узагальнено об'єкт, предмет та завдання біржового аналізу, охарактеризовано їх сутність. Обґрунтовано методи біржового аналізу, визначено їх сутність і значення. Надано порівняльну характеристику технічного і фундаментального аналізу, визначено їх переваги і недоліки. Запропоновано конкретні джерела інформації для проведення аналізу біржової діяльності.

Галузь застосування результатів. Біржовий ринок, ринки капіталу, інвестування, викладацька діяльність.

Висновки. Узагальнено порівняльну характеристику ретроспективного і перспективного аналізу, визначено їх особливості при виборі моделі розвитку вітчизняного біржового ринку. Серед методів біржового аналізу особливе місце належить економіко-математичним, основні види яких узагальнено, надається характеристика, визначається значення кожного із них.

Ключові слова: види аналізу, моделі біржового аналізу, біржовий ринок, ринки капіталу.

Models of stock analysis in capital markets

The subject of the study is a comprehensive assessment of stock analysis models on current capital markets, determining their comparative characteristics.

The purpose of the study is to determine the essence and content of stock exchange analysis models, which helps business entities that operate in capital markets to determine their development trends and place in the market or in business

Research methods. When writing the article, comparison methods, scientific and data generalization methods, as well as special research methods were used that help determine the essence of stock market analysis models in capital markets.

Work results. The article highlights the essence and content of stock exchange analysis models in modern capital markets of Ukraine. Analysis of the stock market is considered as a basic concept that helps to predict, plan, and monitor processes that characterize the development of market subjects, identify strategies and their development, help make better management decisions. The types of models of stock market analysis in capital markets are identified, and their features are outlined. The object, the subject and the task of exchange analysis are identified, their essence is characterized. The methods of stock analysis were examined, their essence and significance were determined. A comparative description of technical and fundamental analysis is proposed, their advantages and disadvantages are identified. Specific sources of information for analysis of exchange activities are proposed.

Field of application of results. Stock market, capital markets, investment, teaching activities.

Conclusions. The comparative characteristics of retrospective and prospective analysis are generalized, their features are determined when choosing a development model for the domestic exchange market. Among the methods of stock analysis, a special place belongs to economic and mathematical ones, the main types are specified, characteristics are given, and the significance of the skin of them is determined.

Keywords: types of analysis, stock analysis models, stock market, capital markets.

Постановка проблеми. У сучасних економічних словниках категорія «аналіз» переважно трактується як метод наукового дослідження (пізнання) явищ і процесів, які є складовими елементами чи частинами системи, що вивчається. В економічній сфері переважно розрізняють два види аналізу: макроекономічний і мікроекономічний. Макроекономічний охоплює економіку держави, її галузей, а також світову економіку. Мікроекономічний аналіз поширюється на окремі об'єкти та процеси і проводиться у формі аналізу фінансово-господарської діяльності господарюючих суб'єктів, якими є підприємства, компанії, фірми, біржі тощо та їх інфраструктурні елементи. Аналіз біржової діяльності є формою мікроекономічного аналізу біржового ринку. Така форма аналізу з'явилась у ХІХ ст. як комерційна арифметика, основні складові якої використовуються і нині: обчислення курсу акцій, відсоткові та абсолютні розрахунки дивідендів за цінними паперами, вексельні обчислення, розрахунок біржових індек-

сів тощо. З розвитком ринкової економіки комерційна арифметика почала використовуватися у сфері фінансового менеджменту біржової діяльності, де зайняла нішу фінансового аналізу, основу якого нині складає фінансова звітність біржових інститутів: депозитаріїв, клірингових установ, бірж, компаній з управління активами та інших. У біржовій діяльності фінансовий аналіз включає ретроспективне дослідження і перспективний аналіз, має свій об'єкт, предмет та завдання. Біржовий ринок потребує постійного дослідження, аналітичного вивчення, проведення щоденного аналізу оскільки, згідно з теорією систем, є надскладною економічною структурою. Сучасну біржову торгівлю характеризує швидкий процес укладання угод, який сприяє зростанню значимості прогнозування моделей біржової діяльності на ринках капіталу, що ґрунтується на результатах аналізу цих моделей. З огляду на це, дослідження питань, пов'язаних із моделями біржового аналізу в Україні, є надзвичайно актуальним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Стосовно біржового аналізу, пов'язаного з біржовим ринком, моделі в адаптованому варіанті використовувалися у дослідженнях таких вчених, як Карпіщенко О.О. [1], розкриває сутність інтернет-торгівлі як методу залучення клієнтів до біржових торгів; Сатир Л.М., Шевченко А.О., Новікова В.В [2] – дають визначення бізнес-аналізу, як процесу із чіткими цілями та критеріями успішної роботи бізнес-аналітиків на фондовому ринку; Лутай Л.А., Козицька Г.В. [3] – використовують фундаментальний та інтуїтивний аналіз біржових цін для розроблення моделі вибору стратегії поведінки фінансових інструментів; Сохацька О.М. [4], яка досліджує біржовий ринок більше 20 років, підготувала ряд статей, у яких аналізує базові фактори, що впливають на процес ціноутворення на ф'ючерсні контракти, а також навчальних посібників і підручників, які розкривають зміст основних методів біржового аналізу. Серед зарубіжних вчених, які внесли значний вклад у розвиток теоретичних основ аналізу біржових ринків, слід відмітити В. Грема [5], який досліджував інструменти для стратегій біржових цін на акції; Коттл С. і Мюррей Р [6] – визначили методи аналізу цінних паперів протягом 90-х років минулого століття. Значення цих робіт підтверджує, що моделі біржового аналізу займають значну нішу на сучасному етапі дослідження біржового ринку і що назріла необхідність подальшого удосконалення теоретичних і практичних засад аналізу та прогнозування нових моделей, які будуть використовуватися на ринках капіталу.

Вклад основного матеріалу. Біржовий ринок є ринком із найвищим рівнем організації торгівлі, на якому досліджуються попит і пропозиція на базові активи (цінні папери, валюту, золото, продукцію тощо) і їх деривативи (ф'ючерси, форварди, опціони, свопи та похідні від них). Це ринок з постійними якісними та кількісними змінами в структурі біржових послуг, які надають біржі, депозитарії, клірингові установи, саморегульвні організації та інші структури, важливим завданням яких є правильний вибір моделей аналізу їх біржової діяльності, що забезпечить їм успіх.

В економіці досліджують моделі управління грошовими потоками, моделі економічного зростання та інші, які допомагають визначити раціональну структуру використання ресурсів, обґрунтувати зміни за певний період часу економічних показ-

ників, що характеризують розвиток. Формування моделі або моделювання є засобом аналізу економічних процесів, які допомагають прийняти правильні рішення, спланувати, обґрунтувати стратегії. Основою будь-якої моделі є ретроспективний і перспективний аналіз, який підтверджується реальними статистичними даними, розрахунками, що проводяться у межах побудованої моделі. Ретроспективний аналіз досліджує тенденції розвитку вітчизняного біржового ринку, характерні для 90-х років минулого століття і особливості розвитку ринку початку 2000-х років. Характерними особливостями ретроспективного аналізу визначеного періоду розвитку вітчизняного біржового ринку є наступні:

– поява і втілення в практичну діяльність нових категорій біржової сфери: валюти, цінних паперів, бірж, депозитаріїв, клірингу, андеррайтингу тощо. Розпочинається період становлення вітчизняного біржового ринку, де основна роль належить банкам, які започатковують створення товарних бірж, на яких укладаються угоди не тільки з продукцією, але і з цінними паперами, валютою, золотом;

– згідно з міжнародними стандартами формується інфраструктура біржового ринку, основним елементом якої є інституційний. У середині 90-х років відповідно до принципу «цілісність», який запропонувала Група 30 для країн, що створюють національні фондові ринки, в Україні на біржовому ринку були створені Національний депозитарій (нині Центральний депозитарій), Національна фондова біржа і кліринговий банк, які і до нині виконують функції внутрішніх регуляторів біржової діяльності. Також постійно збільшується частка інституційних учасників на ринку: інвестиційних компаній і фірм, депозитаріїв, організаторів торгівлі біржовими товарами та фінансовими інструментами, торговельно-інформаційних систем, андеррайтингових і консалтингових фірм, інститутів спільного інвестування тощо, діяльність яких потребує співставлення, узагальнення, визначення пріоритетів розвитку, що втілюється у моделі їх аналізу і розвитку;

– глибше проявляються процеси входження вітчизняного біржового ринку у міжнародний простір. Процес інтеграції вітчизняного ринку у міжнародний ринок пов'язаний з такими процесами як розвиток новітніх технологій, що забезпечує високу ефективність інформаційної інфраструктури ринку та системи розрахунків між учасниками; концентрація діяльності учасників ринку

у світових фінансових центрах – нині Україна є членом МВФ, Групи 30, Міжнародної організації комісій з цінних паперів (IOSCO), Форуму Європейських комісій з цінних паперів (FESCO) та інших, які є регуляторами світових ринків капіталу;

– формується законодавча база, початковим етапом якої було прийняття Законів України «Про цінні папери та фондову біржу», «Про товарну біржу», «Про акціонерні товариства» та інші, що є особливо важливою складовою процесу становлення біржової діяльності у 90–ті роки ХХ ст. Вітчизняна законодавча база постійно удосконалюється, приймаються закони, які відповідають міжнародним стандартам, що забезпечує проникненню учасників вітчизняного ринку на біржові ринки розвинутих країн. З 1 липня 2021 року біржова діяльність в Україні розвивається відповідно до Законів «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» і «Про товарні біржі» [7], які забезпечують входження національних біржових інститутів до світового співтовариства. Вихід на світовий біржовий ринок мають українські фондові біржі: ПФТС, «Перспектива», Українська фондова біржа, а також інвестиційні компанії, наприклад, Фрідом Фінанс Україна, яка уже більше 20 років працює на вітчизняному біржовому ринку і нині входить в ТОП 5 найпривабливіших інвестиційних компаній України, є частиною потужного холдингу Freedom Holding Corp, акції якого лістингуються на біржах США [8].

Перспективний аналіз біржової діяльності є прогностичним фінансовим аналізом, що стосується дослідження майбутніх процесів розвитку суб'єктів біржового ринку, які пов'язані з:

– організаційно-правовими формами господарювання, що існують в умовах ринкової економіки. В Україні згідно з законами [7] переважна більшість господарюючих суб'єктів (бірж, депозитарних і клірингових установ, компаній з управління активами, інститутів спільного інвестування тощо) біржової діяльності створюється у формі акціонерних товариств, товариств з додатковою відповідальністю і товариств з обмеженою відповідальністю – саме ці організаційно-правові форми господарювання сприяють кращому обігу цінних паперів, визначенню критеріїв відповідальності, гарантуванню угод;

– методами оцінювання та прогнозування фінансового стану суб'єктів ринку, що використовуються на основі їх фінансової звітності. Важ-

лива роль належить стратегічному плануванню, яке передбачає визначення стратегічної мети розвитку і відповідних дій для її досягнення. Серед методів оцінювання можна використати метод аналітичного дослідження – SWOT-аналіз, який допоможе розробити стратегію розвитку із врахуванням сильних і слабких сторін біржового інституту, їх можливостей (фактори зовнішнього середовища, що забезпечують їх успіх) і загроз (фактори, що шкодять їх розвитку);

– інформаційною системою, яка формує інфраструктуру ринків капіталу, визначає зміст аналізу біржової діяльності, результативність управління, що забезпечить життєдіяльність господарюючих суб'єктів біржового ринку у майбутньому;

– фінансовою політикою та зростанням обсягу укладених угод, їх вартістю. Фінансова політика біржових інститутів в перспективному аналізі біржової діяльності пов'язана із багатьма факторами: з ціноутворенням на сировину, капітал, цінні папери, валюту; з хеджуванням (керуванням ризиками при зміні цін та курсів валют); з інформаційною та стабілізаційною функціями (за допомогою інформації, яка розміщена на біржі, завбачливий підприємець може прогнозувати ціну на товар чи фінансовий інструмент, який його цікавить та стежити за динамікою її змін).

Будь-яка модель біржового аналізу пов'язана із певним методом (індукції, експертного, економіко-математичного та статистичного аналізу тощо) або їх сукупністю. Важливе значення серед методів аналізу біржової діяльності належить економіко-математичним моделям, які застосовуються на всіх рівнях управління, допомагають провести аналіз біржових процесів і прийняти найкраще управлінське рішення. Найбільш поширені моделі узагальнені і представлені в таблиці 1.

Крім визначених моделей, що узагальнені в таблиці 1, традиційна практика аналізу біржової діяльності передбачає використання прийомів аналізу, які поширені у фінансовій діяльності господарюючих суб'єктів біржового ринку – це горизонтальний і вертикальний аналіз, коли порівнюється кожна позиція звітності з попереднім періодом і визначається структура показників з метою оцінювання впливу різних факторів на кінцевий результат; трендовий аналіз, в основі якого закладений метод екстраполяції – визначення майбутніх, очікуваних значень економічних показників на основі їх нинішніх даних із врахуванням змін цих показни-

Таблиця 1. Характеристика моделей аналізу біржової діяльності

Назва моделей	Характеристика моделі	Значення
Дескриптивні (описові)	моделі описового характеру, основу складають дані фінансової звітності біржових інститутів	застосовуються у різноманітних аналітичних розрізах: описують активи, зобов'язання, власний капітал, доходи, витрати
Предикативні	моделі, які використовуються для прогнозування показників діяльності	використовуються для розрахунку біржового курсу, розробки перспективної динаміки укладення угод, прогнозування ринкової ціни біржового активу
Нормативні	модель, в основі якої чітко визначений порядок здійснення дій, порядок організації справи, що документально підтверджено	використовуються при визначенні розміру початкової маржі, при формуванні лотів, встановлення граничних цінових меж на біржові активи під час проведення торгової сесії
Детерміновані	ґрунтуються на застосуванні факторних моделей, які враховують можливі взаємозв'язки і закономірності розвитку	основна увага зосереджена на кількісному оцінюванні впливу окремих факторів на зміну результативного показника за допомогою методів абсолютних і відносних різниць, ланцюгових підставок, пропорційного розподілу, інтегрального та індексного методів та інших
Моделі ЛІФО	метод розрахунку вартості цінних паперів, які продають інвестиційні фірми	при використанні ЛІФО розрахункова вартість цінних паперів, що передбачені для продажу визначається відповідно до розрахункової вартості останніх куплених аналогічних цінних паперів
ДЕЛЬФІ (експертні)	модель швидкого пошуку рішень, які приймають експерти біржового ринку	використовують на міжнародних ринках брокери, трейдери, хеджери під час визначення ціни на біржові активи в період торгових сесій
Модель середньої ціни	в основі моделі є розрахунок середньої ціни	переважно використовується на біржах, коли вартість цінних паперів, продукції множить на їх кількість, також при розрахунку фондових індексів
Бізнес-аналіз [2]	основою є високочастотний алготрейдинг	з використанням комп'ютерних програм забезпечується повне і всебічне дослідження процесів, пов'язаних з обсягом та кількістю випусків цінних паперів протягом певного періоду
Ймовірісно-стохастичні	математичні моделі економічного процесу, які враховують фактори випадкових подій	у біржовому середовищі застосовують для вивчення стохастичних (випадкових) взаємозв'язків між явищами і процесами біржової діяльності, наприклад, взаємозв'язок між курсом валюти і біржовими індексами

Джерело: побудовано авторами на основі власних досліджень

ків у минулі періоди; порівняльний аналіз забезпечує порівняння звітних показників з показниками минулих періодів членів саморегульованих організацій, асоціацій, фінансових компаній вітчизняних ринків капіталу, а також здійснюється порівняння з показниками конкурентів, зарубіжними фондовими біржами; маржинальний (спеціальний) аналіз є методом оцінювання та обґрунтування управлінських рішень у бізнесових структурах біржової діяльності; за допомогою факторного аналізу досліджується вплив різних факторів на результати діяльності біржових інститутів. Такими факторами можуть бути бізнес-стратегії, системи підсистеми комплаєнсу та управління ризиками, високий рівень професійної підготовки працівників, наявність електронних торгових систем, ефективна організація укладання угод та інші.

У процесі формування моделей біржового аналізу першочергове місце належить фундаментальному і технічному аналізу, які забезпечують можливість прогнозування розмірів потенційних доходів: за рахунок дивідендів – компанії виплачують частину свого прибутку власникам цінних паперів; і за рахунок коливань вартості акцій – адже можна купити їх, коли акції дешевші і продати, коли ціни зростають. Допомагає правильно передбачити динаміку цін саме технічний і фундаментальний аналіз, які мають різні об'єкти дослідження.

Технічний аналіз прогнозує зміни цін в найближчому майбутньому при спекулятивних угодах. Прогноз розробляється на основі зміни цін у минулому при аналогічних обставинах; отримати наближену інформацію про обсяги торгів може допомогти саме технічний аналіз.

Фундаментальний аналіз використовується при довготривалому інвестуванні, це метод оцінювання вартості цінних паперів за допомогою фінансових показників, а також на основі рейтингу, який проводять професійні аналітики біржового ринку. У таблиці 2 представлені характерні особливості технічного і фундаментального аналізу.

Враховуючи переваги і недоліки фундаментального і технічного аналізу, можна визначити, що фундаментальний аналіз – це детальний розгляд всіх факторів економіко–політичного середовища, що здійснюють вплив на динаміку цін (курсів, процентних ставок) біржових інструментів і продукції. При фундаментальному аналізі проводиться аналіз трьох складових: економіки, ринку і фінансового інструменту. Аналіз економіки передбачає розгляд макроекономічних показників, що впливають на біржовий інструмент: темпи інфляції, динаміка ВВП, процентні ставки на кредитному ринку, система

оподаткування, динаміка курсу національної валюти, грошово–кредитна політика тощо; аналіз ринку містить аналіз експортно–імпортних операцій, досліджується конкурентоспроможність суб'єктів біржової діяльності, рівень впливу на біржовий ринок коливань курсу національної валюти та інші чинники; аналіз фінансового інструменту і продукції супроводжується дослідженням таких факторів як: рівень конкуренції фінансових інструментів і продукції у порівнянні із вітчизняними та іноземними аналогами; наявність складів, товарів–замінників; вихід на міжнародні ринки (наявність квот, мито), наявність електронних торгових систем та інші.

Технічний аналіз – специфічний метод прогнозування цін за допомогою побудови і дослідження графіків динаміки біржового ринку за попередні періоди. На відміну від фундаментального аналізу, де розглядається значна кількість факторів впливу на макро– та мікрорівні, технічний

Таблиця 2. Порівняльна характеристика технічного і фундаментального аналізу

Фундаментальний аналіз		Технічний аналіз	
переваги	недоліки	переваги	недоліки
різні підходи навіть в межах одного ринку	проводиться протягом тривалого періоду і результати можуть бути суперечливими і протилежними	універсальний підхід, однаково використовують для товарного, валютного і фондового ринків	суб'єктивність – різні аналітики можуть надати різні висновки при однакових даних
використовують тільки для угод, тривалість яких від декілька місяців і більше	суб'єктивність – аналітики очікують конкретного результату, що може вплинути на ціну акцій	використовують для угод з різними термінами – від секунд до декілька років	статистична погрішність, оскільки основою технічного аналізу є прогноз, що спричиняє для інвестора ризик збитків
за допомогою економічних показників прогнози розробляються на тривалий період	складність при визначенні справедливої вартості цінних паперів, оскільки є значний вплив факторів ринку	простота при дослідженні – вся інформація представлена в графіках, які прості і зрозумілі	не розкриває причин цінних коливань, а тільки пропонує слідувати за ними
надає можливість передбачити ситуацію в бізнесі і виявити перспективні компанії і можливих банкрутів	для кожної ситуації необхідне індивідуальне рішення	наочність – робота з графіками і вся інформація перед очима	
допомагає біржовим аналітикам визначити вид акцій, ціна на які буде зростати в найближчій перспективі	для проведення необхідно володіти достатнім рівнем знань і не тільки у сфері економіки	доступні інструменти, більшість із яких представлені на сучасних торгових платформах	
надає можливість аналізувати ситуацію не в окремій компанії, а в групах: СПО, асоціаціях	неможливість аналітиків враховувати всі фактори впливу на динаміку цін (курсів, процентних ставок) біржового товару	досліджує одночасно короткострокові коливання, а також довгострокові і середньострокові	

Джерело: розроблено авторами за власним дослідженням

аналіз досліджує переважно лише три фактори: ціни, обсяги торгів і кількість відкритих позицій і його основна мета – це прогнозування руху цін на фінансові інструменти. Технічний аналіз має свої методи: математичні – прогнозування цін здійснюється на основі математичних індикаторів і осциляторів; графічні – використовують наочні рисунки зміни цін, попиту, пропозиції на ринку і структурні теорії – визначають цінові шаблони, що повторюються на ринку: теорія циклів, хвильова теорія Еліота.

Обидва види аналізу доповнюють один одного і є індикаторами стану біржового ринку. Успішні трейдери використовують обидва види аналізу – основну тенденцію розвитку визначають за допомогою фундаментального аналізу, а технічний аналіз допомагає за допомогою графіків знайти конкретні і точні позиції відповідного фінансового інструменту. Фундаментальний і технічний аналіз відповідають на різні питання:

- фундаментальний – які акції купувати?
- технічний – в який період часу купувати?

Фундаментальний аналітик намагається зрозуміти причини змін на ринку, а технічних аналітиків цікавить сам факт таких змін, а що є її причиною – це для них не важливо. Щоб зробити прогноз на основі фундаментального аналізу, треба вивчити багато джерел про саму компанію: форми звітності, рух грошових потоків, чинники привабливості, місце на ринку тощо, що потребує багато часу, але все ж такий аналіз порівняно з технічним допомагає глибше зрозуміти всі процеси, які протікають на ринку, в організації. Який вид аналізу вибрати – вирішують самі трейдери

Під час формування моделі біржового аналізу важливо визначити об'єкт дослідження. На нашу думку об'єктом аналізу біржового ринку є сукупність певних видів ресурсів: грошових коштів, кваліфікованих фахівців, інформаційних ресурсів, біржових інститутів тощо. Грошові кошти є основним фінансовим ресурсом, об'єктом аналізу, який забезпечує не тільки стабільність і процвітання при накопиченні, але необхідний і на перших етапах створення та діяльності господарюючих суб'єктів. Нині мінімальний розмір початкового капіталу товарної біржі не може бути меншим ніж 20 млн грн; початковий капітал інвестиційної фірми, що провадить професійну діяльність з торгівлі фінансовими інструментами, не може бути меншим ніж 22 млн грн; брокерська фірма має право от-

римувати на власний рахунок та розпоряджатися коштами і фінансовими інструментами клієнтів, якщо розмір її початкового капіталу не менший ніж 4 млн грн. Для забезпечення статутної діяльності Українська асоціація інвестиційного бізнесу (УАІБ), яка має статус саморегулювальної організації (СРО), повинна мати у власності активи у розмірі не менше 1 млн грн [7].

Щоб правильно розпоряджатися грошовими потоками необхідно підготувати відповідний потенціал кваліфікованих фахівців – ресурс, який характеризується певним професійним рівнем, компетентністю, здібностями, необхідними фахівцям в біржовій діяльності. Клієнти інвестиційної фірми, які є кваліфікованими інвесторами, повинні мати досвід проведення операцій на ринках капіталу не менше одного року або повинні мати стаж роботи у фінансовій установі за відповідним фахом не менше одного року; щоб очолити відділ на фондовій біржі, треба мати досвід роботи у біржовій діяльності не менше 3-х років.

Формування моделі біржового аналізу на ринках капіталу потребує певних інформаційних ресурсів – особливої інформації, необхідної для управління біржовими процесами. Така інформація формується із використанням комп'ютерної та іншої техніки і зберігається в базах даних інформаційних систем. Біржі організують торги в електронній формі за допомогою електронної торгової системи, яка забезпечує централізоване укладання та виконання біржових угод. Нині основними джерелами формування ресурсів у біржовій діяльності є акціонерний капітал, майно, що знаходиться у власності засновників та акціонерів; вартість послуг, які пропонують біржі; кількість укладених угод і їх вартість та інші джерела.

Процес вибору моделі біржового аналізу можливий тільки при забезпеченні взаємодії покупців і продавців фінансових інструментів, коли запроваджується механізм їх викупу в інвесторів, а також проводиться загальне оцінювання фінансового стану біржового інституту.

Висновки

Для проведення аналізу біржової діяльності необхідно володіти відомостями про масштаби і стан біржового ринку, його інфраструктуру, потенціал, закономірності розвитку, доходи і витрати учасників біржового процесу, прогнози продажу і цін та інші дані.

Основними джерелами інформації для проведення аналізу біржової діяльності є значний спектр різних даних, які розкривають сутність події, явища, характерні для біржового ринку. Джерела інформації, які використовують для проведення аналізу біржової діяльності, є одними із видів ресурсів, що використовується в економічних процесах, отримання якого вимагає певних затрат, досвіду, часу, знань. Важливим джерелом для проведення біржового аналізу є інформаційне забезпечення – це інформація, яка необхідна для управління біржовими процесами і яка зберігається в базі даних інформаційних систем.

Вибір моделі біржового аналізу супроводжується аналізом ситуації, що складається на ринку, надається оцінка обсягам біржового товарообороту, його структурі, аналізуються ціни на активи із врахуванням попиту і пропозиції на них, оцінюється ділова активність контрагентів угоди. У статті надається порівняльна характеристика ретроспективного і перспективного аналізу, визначено їх особливості при виборі моделі розвитку вітчизняного біржового ринку. Серед методів біржового аналізу особливе місце належить економіко-математичним, основні види яких узагальнено, надається характеристика, визначається значення кожного із них.

Список використаних джерел:

1. Карпіщенко О.О., Чикалова А.С. Інтернет-торгівля як засіб залучення широкого загалу до біржових торгів. Східна Європа: Економіка, бізнес та управління. Випуск 3 (03), 2018. С. 261–265. URL: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/3_2016/52.pdf (дата звернення – 05.06.2024).

2. Сатир Л.М., Шевченко А.О., Новікова В.В. Аналіз, моделювання та прогнозування фондового ринку як запорука ефективної економіки та аналітики бізнесу. Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/8_2021/7.pdf (дата звернення – 12.06.2024).

3. Лутай Л.А., Козицька Г.В. Теоретичні аспекти аналізу та прогнозування цін на біржових ринках. Економічний вісник Донбасу. №3 (25). 2011. С. 145–148. URL: <http://dspace.nbu.gov.ua/handle/123456789/24136>. URL: http://www.evd-journal.org/download/2011/2011-3/Ek_visnyk_3_2011-145-148.pdf. (дата звернення – 10.06.2024).

4. Фундаментальний та технічний аналізи міжнародних ринків. О.М. Сохацька, В.М. Панасюк, І.В. Роговська-Іщук, С.І. Вінницький. Тернопіль: ЗУНУ, 2022. 309 с.

5. Graham B. Security Analysis. The Classic 1934 Edition / B. Graham, D. Dodd. – McGraw–Hill Companies, 1996. 356 p.

6. Коттл С., Мюррей Р.Ф., Блок Ф.Е. Анализ ценных бумаг Грэма и Додда. Москва: Олимп Бизнес, 2000. 782 с.

7. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів (Про ЦП та фондовий ринок, Про товарну біржу) від 19.06.2020. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/738-20#Text> (дата звернення – 14.06.2024 р.).

8. ФРІДОМ ФІНАНС Україна – частина холдингу FREEDOM HOLDING CORP. URL: <https://ffin.ua/pro-kompaniyu> (дата звернення – 14.06.2024 р.).

References:

1. Karpischenko O.O., Chykalova A.S. Internet-torgivlyi yk zasib zalucheniy shirikogo zahalu do birzhobih torgiv. Shidna Evropa: Ekonomika, biznes ta upravliniy. Vipusk 3 (03), 2018. P. 261–265. URL: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/3_2016/52.pdf (accessed – 05 June 2024).

2. Satir L.M., Shevchenko A.O., Novikova V.V. Analiz, modeluvaniy ta prognozuvaniy fondovoho rinka yk zaporuka effektivnoy ekonomiky ta analitiki biznesu. Elektrone fahove vidaniy «Efektivna ekonomika». DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/8_2021/7.pdf (accessed – 12 June 2024).

3. Lutai L.A., Kozizhka H.V. Teoretichni aspekti analizu ta prognozuvaniy tsin na birzhovih rinkah. Ekonomichnii visnik Donbasu. №3 (25). 2011. P. 145–148. URL: <http://dspace.nbu.gov.ua/handle/123456789/24136>. URL: http://www.evd-journal.org/download/2011/2011-3/Ek_visnyk_3_2011-145-148.pdf. (accessed – 10 June 2024).

4. Fundamentalkyii ta tehnichnii analizi mizhnarodnih rinkiv. O.M. Sohatska, V.M. Panacuk, I.V. Vinitiskii. Ternopol: ZUNU, 2022. 309 p.

5. Graham B. Security Analysis. The Classic 1934 Edition / B. Graham, D. Dodd. – McGraw–Hill Companies, 1996. 356 p.

6. Kottl S., Murei R.F., Blok F.E. Analiz tsennih bumag Grema and Dodda. Moskva: Olimp Biznes, 2000. 782 p.

7. Pro vneseniy zmin do deiykih zakonodavchih aktiv Ukraini shchodo sproshcheniy zalucheniy investicii ta

zaprovadsheniy novih finansovih instrumentiv (Pro CP ta fondobiy rinok, Pro tovarnu birzhu) vid 19 June 2020. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/738-20#Text> (accessed – 14 June 2024 p.).

8. FRIDOM FINANS Ukraina – chastina holdingu FREEDOM HOLDING CORP. URL: <https://ffin.ua/pro-kompaniyu> (accessed – 14 June 2024 p.).

Дані про авторів

Петухова Ольга Михайлівна,

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу, Національний університет харчових технологій

e-mail: ompetukhova@ukr.net

Еш Світлана Миколаївна,

старший викладач кафедри маркетингу, Національний університет харчових технологій

e-mail: esh2009@ukr.net

Data about the authors

Olga Pietukhova,

Doctor of Economics, Professor, National University of Food Technologies

e-mail: ompetukhova@ukr.net

Svetlana Esh,

Senior lecturer of the Department marketing, National University of Food Technologies

e-mail: esh2009@ukr.net

УДК 336.27

ТИХИЙ О. Г.

Концептуально–світоглядна трансформація банківської системи України в рамках європейської інтеграції

Актуальність теми дослідження. Євроінтеграційні процеси мають велике значення для реформування банківської системи України, а особливо події останніх років, пов'язані з отриманням Україною статусу кандидата на членство, відкривають перед головним інститутом банківського нагляду країни ширші можливості для реалізації євроінтеграційних процесів у цій сфері. Саме тому постає необхідність, окрім нормативних та регуляторних змін, перейти до нових концептуально–світоглядних перетворень в вітчизняній банківській системі, пов'язаних з наростаючим впливом викликів глобалізаційних процесів, задля забезпечення стійкості, конкурентності, різноманіття та інтегрованості банківської системи України. Тому головний фокус, закладений в основу трансформації має включати просторову безбар'єрність, як фізичної (вихід на єдиний банківський ринок ЄС), так і цифрової, інформаційної, освітньої та економічної.

Метою дослідження є визначення основних компонентів концептуально–світоглядної трансформації банківської системи України на основі дослідження особливостей функціонування міжнародного банкінгу та концепту євроінтеграції в Україні, фокусуючи увагу на питаннях умов доступу для іноземних банків до ринку ЄС, різноманіття, умов конкуренції, процесів концентрації та банківської інтеграції в країнах–членах ЄС.

Методи дослідження. Матеріалами дослідження є: відкрита статистика інституцій ЄС та міжнародних організацій; наукові роботи вітчизняних та зарубіжних авторів, що провадять свої дослідження у царині банківської справи, міжнародного банкінгу та євроінтеграційних процесів; норма–тивно–правове забезпечення щодо регулювання банківської діяльності в Україні та ЄС.

В процесі здійснення дослідження було використано наступні наукові методи: теоретичного узагальнення та групування – в частині огляду літератури та стану дослідження проблеми; формалізації, аналізу та синтезу – в розкритті особливостей функціонування банківського ринку ЄС та логічного узагальнення результатів (формулювання висновків).

Результати дослідження. У науковій статті досліджено особливості функціонування міжнародного банкінгу та концепту євроінтеграції в Україні, фокусуючи увагу на питаннях умов доступу для іноземних банків до ринку ЄС, різноманіття, умов конкуренції, процесів концентрації та банківської інтеграції в країнах–членах ЄС. Виокремлено особливості функціонування банківського ринку ЄС, які мають бути враховані під час розроблення політики долучення до цього ринку. З'ясовано найближчі перспективи процесу банківської інтеграції в євросоні, яка має запрацювати як єдина юрис–